

NADA-NADA GETUK: PENDEKATAN KOMUNIKASI ANTARBUDAYA DALAM PELESTARIAN KULINER TRADISIONAL MELALUI MUSIK DAN INTERAKSI PUBLIK

Rafi Romadhoni¹, Ahmad Dani², Umar Syahid Abdullah³, M. Thoriq Aziz⁴, Naila Intan Rahmabella⁵, Nabila Wulan Amalia⁶, M. Faza Ainur Ridlo⁷, Arif Hidayat⁸

Universitas Semarang

ABSTRAK

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juli, 2025

Revised Juli, 2025

Accepted Juli, 2025

Available online Juli Juli, 2025

Email Korespondensi:

rafiromadhoni2828@gmail.com

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Triwikrama

Kampanye budaya berjudul "Nada-nada Getuk" adalah upaya komunikasi antarbudaya yang bertujuan untuk mempopulerkan kembali kuliner tradisional getuk lindri sebagai representasi keberagaman budaya Indonesia. Dengan menggabungkan musik dan interaksi tatap muka di tempat umum, inisiatif ini bertujuan untuk melestarikan budaya melalui metode yang mendidik dan melibatkan partisipasi. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif, berfokus pada studi kasus, dan mengumpulkan data dengan observasi yang tidak melibatkan partisipasi, dokumentasi acara, serta analisis konten digital. Hasil dari analisis menunjukkan bahwa kampanye ini efisien dalam menyampaikan pesan kebudayaan secara efektif melalui simbol visual, penggunaan media sosial, dan keterlibatan aktif masyarakat dari berbagai generasi. Ini dianggap sebagai strategi yang berhasil dalam meningkatkan kesadaran budaya, terutama di kalangan anak muda.

Kata kunci: Getuk Lindri, Komunikasi Antarbudaya, Pelestarian Budaya, Musik Tradisional, Ruang Publik.

ABSTRACT

The cultural campaign entitled "Nada-nada Getuk" is an intercultural communication effort that aims to re-popularize the traditional culinary getuk lindri as a representation of Indonesia's cultural diversity. By combining music and face-to-face interaction in public places, this initiative aims to preserve culture through methods that educate and involve participation. This research applies a descriptive qualitative approach, focuses on case studies, and collects data by observation that does not involve participation, event documentation, and digital content analysis. The results of the analysis show that this campaign is efficient in conveying cultural messages effectively through visual symbols, the use of social media, and the active involvement of people from various generations. This is considered a successful strategy in increasing cultural awareness, especially among young people.

Keywords: Getuk Lindri, Intercultural Communication, Cultural Preservation, Traditional Music, Public Spaces.

PENDAHULUAN

Keberagaman budaya Indonesia merupakan identitas yang berharga dan perlu dilestarikan serta diperkenalkan secara terus-menerus, terutama kepada generasi muda. Namun, dengan adanya perubahan zaman dan pengaruh budaya populer global, banyak aspek budaya lokal yang mulai terlupakan. Salah satu contohnya adalah makanan tradisional seperti getuk lindri, yang sebelumnya adalah hidangan umum, kini semakin jarang dikenal oleh kalangan muda. Ada berbagai macam faktor yang menyebabkan berkurangnya pengenalan kuliner tradisional seperti ini, mulai dari kurangnya regenerasi terhadap pembuat getuk, kurangnya eksistensi dari getuk ini sendiri, hingga rendahnya minat anak muda untuk melestarikan kuliner tradisional yang pada kasus ini adalah getuk.

Dalam rangka komunikasi antarbudaya, menjaga budaya lokal membutuhkan pendekatan yang bersifat inklusif dan relevan. Kampanye budaya "Nada-nada Getuk: Merajut Harmoni Budaya Lewat Musik dan Rasa" dirancang untuk memenuhi kebutuhan ruang dialog budaya yang informal serta relevan, dengan mengkombinasikan elemen kuliner tradisional, musik, serta interaksi langsung. Kampanye ini diselenggarakan di Car Free Day (CFD) Simpang Lima Semarang, dengan memanfaatkan ruang publik sebagai sarana komunikasi budaya yang terbuka dan partisipatif. Kegiatan ini dapat menarik minat generasi muda dengan alunan musik yang mengikuti zaman serta menarik minat dari golongan tua yang sekedar ingin bernostalgia menikmati masnisnya getuk yang sudah mulai jarang ditemukan ini.

Tujuan dari kegiatan ini adalah menciptakan dialog antarbudaya yang menarik, mengundang masyarakat untuk merasakan esensi budaya melalui getuk sebagai simbol visual dan cita rasa, serta musik sebagai jembatan yang menyatukan perbedaan antar generasi. Ruang CFD yang terbuka menciptakan komunikasi yang dinamis, mendidik, serta bersahabat. Dengan menggunakan berbagai sarana yang relevan dengan semua lintas generasi diharapkan dapat muncul rasa saling peduli meskipun berbeda golongan, suku, ras, agama, hingga generasi.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan fokus pada kampanye "Nada-nada Getuk" sebagai contoh nyata pelestarian budaya melalui komunikasi publik.

1. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi non-partisipatif dilakukan selama kegiatan kampanye berlangsung untuk melihat interaksi antara tim pelaksana dan pengunjung CFD.
- b. Studi dokumentasi dari materi visual kampanye, termasuk desain booth, atribut panitia, dan kartu informasi budaya.
- c. Analisis konten media sosial melalui akun Instagram kampanye untuk mengevaluasi bentuk, frekuensi, dan interaksi dari konten budaya yang disajikan.

2. Teknik Analisis Data

Data akan dianalisis dengan pendekatan tematik untuk menemukan pola dalam simbol budaya, partisipasi masyarakat, dan cara penyampaian pesan melalui media digital. Triangulasi akan dilakukan untuk meningkatkan akurasi, dengan membandingkan hasil observasi langsung, dokumen, dan konten digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. **Symbolisme Visual Getuk sebagai Representasi Budaya**

Getuk lindri hadir dengan warna-warna menarik, menggambarkan keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Di setiap kemasan, terdapat kartu *fun fact* yang memberikan informasi pendidikan mengenai nilai dan asal-usul kuliner tradisional ini. Gerobak yang memiliki gaya tradisional dan dihiasi dengan elemen modern berfungsi sebagai simbol visual yang kuat. Atribut panitia yang digunakan merupakan penggabungan dari kultur yang erat dengan anak muda jaman sekarang dengan menambahkan atribut tradisional seperti jarik yang dililitkan menambah kesan bahwasannya tradisional dan modern dapat bersatu membentuk suatu harmoni.

Dalam teori komunikasi visual, warna memiliki makna simbolis dan berperan sebagai penanda budaya. Penggunaan warna-warna cerah pada getuk, atribut panitia, dan booth menarik perhatian para pengunjung serta membantu memperkuat ingatan terhadap pesan kampanye.

2. **Aktivitas Ruang Publik dan Interaksi Antar Generasi**

Car Free Day dipilih sebagai lokasi karena sifatnya yang terbuka dan ramah bagi semua orang. Pertemuan antar pengunjung terjadi melalui pembagian getuk, percakapan santai, dan kegiatan sederhana seperti kuis budaya dan karaoke. Musik yang diputar menggabungkan elemen tradisional dan modern, menciptakan atmosfer yang mendukung komunikasi antar generasi.

Pada acara ini dihadiri oleh kurang lebih 95 pengunjung dari berbagai rentang usia. Mereka juga tampak bersemangat berdiskusi tentang budaya sambil menikmati makanan yang tersedia diiringi dengan alunan lagu. Hal ini sejalan dengan konsep komunikasi pengalaman yang menekankan pentingnya keterlibatan langsung untuk memahami budaya. Selain sebagai sarana memahami budaya, kegiatan ini juga menyatukan berbagai perbedaan dan membuat semua terasa hangat tanpa adanya sekat yang memisahkan antara golongan yang satu dengan yang lain

3. **Media Sosial Sebagai Saluran Komunikasi Digital**

Instagram digunakan sebagai media untuk promosi, dokumentasi, dan penyebaran pesan budaya. Konten kampanye seperti video singkat, poster, dan cerita menampilkan momen penting dari acara serta informasi budaya yang menarik. Meskipun belum mencapai status viral, akun ini mampu membangun identitas visual kampanye dan menjangkau audiens digital yang lebih luas. Sesuai dengan target audiens dari kalangan muda untuk meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya melestarikan budaya serta menjaganya.

Strategi visual yang diterapkan, seperti penggunaan tipografi kekinian dan filter warna hangat, dapat meningkatkan interaksi meskipun masih terbatas. Penyampaian pesan melalui narasi singkat dan visual tetap menjadi kekuatan utama dari platform ini. Dengan isi konten terkait dengan fakta-fakta unik dari seluruh belahan Indonesia memperkenalkan budaya dengan cara yang berbeda dengan daya tarik visual yang diminati oleh khalayak muda.

4. **Temuan Tematik: Sinergi Musik, Kuliner, dan Pendidikan**

Dari analisis data, ditemukan tiga tema utama:

1. Visual dan rasa sebagai pemicu diskusi tentang budaya: Getuk berfungsi sebagai jembatan untuk memulai percakapan.
2. Keterlibatan publik sebagai bentuk partisipasi budaya: Pengunjung terlibat secara aktif.
3. Adaptasi digital sebagai media penyebaran budaya kontemporer: Media sosial berperan sebagai penghubung budaya untuk generasi muda.

Kampanye ini berhasil menyatukan berbagai elemen komunikasi budaya dalam satu narasi, menjadikan ruang publik sebagai tempat belajar tentang budaya yang menyenangkan, bukan hanya sebagai lokasi lewat.

PENUTUP

Simpulan

Kampanye budaya “Nada-nada Getuk” membuktikan bahwa metode komunikasi yang kreatif, melibatkan partisipasi, dan sesuai dengan situasi generasi muda dapat berhasil dalam menjaga kelangsungan budaya lokal. Paduan antara simbol visual, ruang publik yang interaktif, dan penggunaan media sosial membuat kampanye ini menjadi contoh pendidikan budaya yang komprehensif.

Berdasarkan pengamatan dan analisis konten, dapat disimpulkan bahwa komunikasi budaya tidak harus bersifat formal. Justru, kampanye ini menunjukkan bahwa pesan budaya bisa disampaikan dengan cara yang santai namun tetap memiliki makna yang dalam melalui elemen keseharian seperti makanan dan musik.

Dengan demikian, pendekatan serupa patut untuk diterapkan dalam kampanye pelestarian budaya lainnya dengan mempertimbangkan konteks lokal dan karakteristik audiens. Keberhasilan “Nada-nada Getuk” membuktikan bahwa pelestarian budaya dapat dilakukan dengan cara yang modern tanpa kehilangan nilai tradisionalnya.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan acuan oleh berbagai pihak. Pertama, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan kajian ini dengan melibatkan lebih banyak objek kampanye budaya dari berbagai daerah agar dapat diperoleh perbandingan strategi komunikasi antarbudaya yang lebih beragam. Penelitian lanjutan juga dapat mengeksplorasi lebih dalam efektivitas media digital secara kuantitatif dalam menyebarkan pesan budaya di kalangan generasi muda.

Kedua, bagi penyelenggara kampanye budaya atau praktisi komunikasi publik, kegiatan “Nada-nada Getuk” dapat dijadikan referensi dalam merancang pendekatan yang kreatif dan kontekstual. Penggunaan elemen budaya sehari-hari seperti makanan dan musik terbukti mampu menarik perhatian dan mendorong partisipasi masyarakat lintas usia. Oleh karena itu, integrasi antara komunikasi langsung dan digital sebaiknya terus dikembangkan agar pesan budaya dapat disampaikan dengan lebih luas dan berdampak.

Ketiga, bagi masyarakat umum, khususnya generasi muda, kampanye ini menjadi pengingat bahwa pelestarian budaya dapat dimulai dari hal-hal sederhana, seperti mengenali kembali kuliner tradisional, mengikuti kegiatan berbasis budaya, dan membagikan nilai-nilai lokal melalui media sosial. Dengan keterlibatan aktif, masyarakat tidak hanya menjaga warisan budaya, tetapi juga membangun identitas kolektif yang kuat di tengah keberagaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Gudykunst, W. B., & Kim, Y. Y. (2017). *Communicating with strangers: An approach to intercultural communication* (5th ed.). Routledge.
- Hall, E. T. (1976). *Beyond culture*. Anchor Books.
- Liliweri, A. (2003). *Makna budaya dalam komunikasi antarbudaya*. LKiS Yogyakarta.
- Littlejohn, S. W., & Foss, K. A. (2009). *Encyclopedia of communication theory* (Vols. 1-2). SAGE Publications.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial

Volume 10 No 10, 2025

E-ISSN: 2988-1986

Open Access:

- Scollon, R., & Scollon, S. W. (2001). *Intercultural communication: A discourse approach* (2nd ed.). Blackwell Publishing.
- Sujarwa, A. (2021). Media sosial dan pelestarian budaya lokal: Studi pada generasi muda pengguna Instagram. *Jurnal Komunikasi dan Kebudayaan*, 10(1), 45-58.
- Sutrisno, B. (2020). Musik tradisional sebagai media komunikasi budaya di era digital. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 9(2), 101-113.
- Tim Kampanye “Nada-nada Getuk”. (2025). *Proposal Kampanye Budaya Nada-nada Getuk: Merajut Harmoni Budaya Lewat Musik dan Rasa*. Universitas Semarang.
- @nadanadagetuk. (2025). Dokumentasi kegiatan kampanye budaya “Nada-nada Getuk”. Instagram. <https://www.instagram.com/nadanadagetuk>